

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Notas

SOBRE LAS RELACIONES TEXTUALES
DE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM
(TOLEDO: SUCESOR DE PEDRO HAGENBACH, C. 1510?)

DAVID HOOK

Universidad de Oxford

El descubrimiento en la Biblioteca de la Real Academia Española de un ejemplar de una edición desconocida de *La destrucción de Jerusalem* o la *Hystoria del noble Vespasiano* (con la signatura R-77), efectuado por la directora de la Biblioteca, D.^a Pilar Escozábal Carrasco, y anunciado por el Dr. Julián Martín Abad en un estudio tipográfico pormenorizado, en el cual identifica dicha edición con el taller del llamado Sucesor de Pedro Hagenbach en Toledo, parece haber resuelto el misterio bibliográfico de la fuente textual utilizada por Adolfo Bonilla y San Martín en 1908 para su edición publicada en la colección NBAE (Martín Abad, 2022; Bonilla, 1908).

Bonilla no dio ningún dato de la ubicación del ejemplar que consultó, de modo que hasta hoy, para el estudio de la transmisión del texto durante el siglo XVI, solamente teníamos su edición, con todas sus imperfecciones evidentes y las incertidumbres resultantes, al lado de las referencias a la obra en inventarios y en otros textos de la época. Como resultado de este descubrimiento, ya tenemos el único ejemplar

conocido de una edición de esta rama de la leyenda del *Vespasiano* del siglo XVI (la versión II, en la clasificación sugerida en mi edición: Hook, 2000: 21-34), y además, el único texto impreso de esta versión conservado en una biblioteca peninsular (las dos ediciones incunables se conservan en la British Library de Londres, cada una representada por un ejemplar único: T [Toledo: Juan Vázquez, c. 1491-1494] y S [Sevilla: Pedro Brun, 1499]).

La evidencia textual obtenida de la edición de 1908 (que denomino “B”) me llevó en mi tesis doctoral y en mi artículo de 1983 publicado en *Incipit* (Hook, 1983; véase también Hook, 2000) a la conclusión provisional de que el ejemplar utilizado para producir B descendió de la edición publicada por Pedro Brun en Sevilla en 1499 (S). Esta conclusión ya se ha confirmado por una nueva lectura pormenorizada de B en comparación con el post-incunable toledano recién (re)descubierto en Madrid (que denomino “M” por la ubicación actual del único ejemplar conocido), gracias a la reproducción digital de M publicada en la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid¹.

Es necesario hacer constar que la edición M es un producto sumamente imperfecto y descuidado, con una cantidad extraordinaria de errores tipográficos, entre ellos, erratas de escasa importancia textual (porque solamente afectan la ortografía), además de otros casos más importantes que afectan lecturas sustantivas. Nótese que la ficha bibliográfica definitiva para el tomo redactado por Martín Abad (2022: 344-345) registra, en los breves extractos textuales, cuya transcripción incluye tres de las erratas, dos de ellas en las primeras líneas de la portada, y que en otro lugar de su artículo el maestro nota “un descuido en la redistribución por parte del cajista” (2022: 341), lo que en inglés se podría denominar *foul case*.

¹ Agradezco a los colegas anónimos de la Biblioteca de la RAE no solo la prontitud y excelencia de sus respuestas a mis preguntas, sino también la gentileza de haberme orientado hacia el siguiente enlace: https://bibliotecavirtualmadrid.comunidadmadrid/bvmadrid_publicacion/es/consulta/registro.do?id=19768. Fecha de consulta: 09 de enero de 2023.

El cotejo general de los textos indica que M ocupa una posición en el estema de transmisión entre S y B; si no se basó directamente en S, habría utilizado un *interpositus* desconocido basado en S (pero *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*). Basta para confirmar esta dependencia M < S un pasaje ya citado en mi artículo (Hook 1983: 157 N.º 36). que indica una separación de transmisión entre los incunables S y T, en la cual M sigue la rama de S y, a su vez, B sigue el texto de M. El pasaje describe los resultados de la falta de comestibles dentro de Jerusalén durante el asedio; la Reina de África y su dueña Clarisa se ven obligadas a comerse a sus hijos, mientras que el gobernador rebelde Pilatos, al oír esta noticia, se retira a su cama y desespera. Hay dos errores en el incunable T y un texto correcto en S²:

T: & despues comieron la fija de la rreyna; mas como la avia de cortar con el cuchillo & quando Pilatos ovo dos dias estado en su casa salio de fuera [...]

S: [...] mas como la avia de cortar con el cuchillo cayo amortescida; & Clarisa la conorto lo mas que ella pudo. & quando Pilatos avia dos dias estado en su cama [...]

M: mas como la hauia de cortar con el cuchillo cayo amortecida: & clarisa la conorto lo mas que ella pudo. E quando pilatos houo estado dos dias en su cama [...] (b8v)

B: mas como la hauia de cortar con el cuchillo, cayo amortecida; e Clarisa la conorto lo mas que ella pudo. E quando Pilatos houo estado dos dias en su cama [...] (393)

La detallada semejanza textual entre S, M y B que se nota aquí se observa también en la totalidad de la obra; es innecesario repetir más

² En mis transcripciones, la resolución de las contracciones y abreviaturas se indica con bastardillas, y el signo tironiano para el copulativo se resuelve con “&”.

casos, ya examinados en mis estudios anteriores (Hook, 1983; 2000), para subrayar lo que resulta obvio gracias al ejemplo citado arriba. Vale la pena, sin embargo, examinar dos de los casos en los cuales hay diferencias importantes de contenido o de fraseología entre S y M, pero un acuerdo textual entre M y B. El primer ejemplo se debe a una mala lectura de una sola palabra:

T (Hook 2000: 223): & como Pilatos & el rrey Archileus se començaron de armar con toda la caualleria.

S (Hook 2000: 223): como Pilatos & el rrey Archileus se vieron çercados armaronse con toda la cavalleria para defender & mamparar la ciudad.

M (b2r): E como pilatos & el rey archilaus se vieron cercados armaron se con toda la caualleria para descender & mamparar la cibdad.

B (387): E como Pilatos e el rey Archilaus se vieron cercados, armaronse con toda la caualleria para descender e mamparar la cibdad.

Este ejemplo resume claramente la situación entera. La línea de transmisión se divide en dos ramas distintas con las diferencias entre los incunables T y S; M sigue la rama de S, pero con la introducción del error por el cual la pareja retórica de sinónimos “defender e mamparar” se destruye por culpa del sencillo error “descender” por “defender”.

La edición de Bonilla sigue el texto erróneo ofrecido por M.

El segundo ejemplo es la descripción de la vuelta del senescal Gays de su viaje a Jerusalén, en la que se notaron diferencias importantes entre S y B (Hook, 1983: 149); las lecturas de B ahora se documentan también en M exactamente con la misma forma que presentan en la edición de Bonilla:

S: & el senescal avia grande esperança ca creya que Dios le faria tan grande hombre & con tanta honrra que los sus trabajos no fuessen de

baldes. E quando fueron en Roma en donde estaua el emperador mucho mal de la su enfermedad & cobdiciaua mucho su salud. E quando Gays el senescal fue tornado de Jerusalem con la santa Veronica que con ella traya el sancto paño donde era la faz de Jesu Christo nuestro redentor (Hook, 1983: 149).

M: & el senescal auia grande esperança en el santo profeta *que* su señor sanaria: por donde el alcançaria grande honrra: & mucho prouecho. E con esta esperança caualgo el senescal con la santa muger veronica: & con la otra su conpañia por sus jornadas hasta llegar a roma en donde el emperador lo estaua aguardando con grande desseo (a5r).

B: e el senescal auia grande esperança en el santo profeta que su señor sanaria, por donde el alcançaria grande honrra e mucho prouecho. Y con esta esperança caualgo el senescal con la santa muger Veronica e con la otra su conpañia por sus jornadas, hasta llegar a Roma, en donde el emperador lo estaua aguardando con grande desseo (382).

Ahora bien, aquí hay ciertos aspectos del texto según S, que sugieren un problema no resuelto con entera coherencia en este testimonio (Hook, 2000: 210); pero esto no afecta el punto principal aquí, es decir, la evidente relación textual entre M y B (este último con las intervenciones ortográficas de Bonilla, desde luego). A la luz del acuerdo general de M con S contra el otro incunable T, la conclusión que se impone es que M deriva, en última instancia, de S, y que B deriva de M.

Finalmente, también los pequeños errores de imprenta constituyen una categoría importante de evidencia. De entre las docenas de erratas de M, Bonilla eligió para sus notas justificativas a pie de página tan solo dos casos:

1.

B: 387 nota a la palabra 'vida': "Por 'venida'" (Cfr. T, en Hook, 2000: 222-223: non sabian nada de la venida del enperador)

M: b2r: no sabian nada de la vida del emperador

2.

B: 399 nota a la palabra 'creelcia' [por 'creencia']: "Sic"

M: c6r: embiauales epistolas & euangelios que son creelcia de la santa fe catolica

En ambos casos, la forma errónea se encuentra en el ejemplar M (fols. b2r y c6r, respectivamente). Es curioso que solamente estos dos casos se especifican en las notas editoriales de Bonilla, porque la cantidad de erratas de este tipo es, como queda dicho, un aspecto notable de M. En la mayoría de los casos, Bonilla corrige o cambia silenciosamente, pero de manera obviamente inconsistente: su tratamiento de la ortografía es a veces modernizante (por ejemplo, *fazer* > *hazer*, *e* > *y*), pero en otros casos, es arcaizante (*hazer* > *fazer*). B no puede utilizarse, por lo tanto, como una edición precisa y fidedigna de su fuente textual para el estudio de cuestiones lingüísticas. Lo importante aquí, sin embargo, es que, en ambos casos notados por Bonilla, el error de B se encuentra en M, pero no en S.

A lo largo del texto hay muchos otros casos esparcidos de lecturas conjuntivas y separativas que podrían citarse para subrayar estas conclusiones, pero no es necesario acumular más ejemplos cuando la evidencia para la descendencia y dependencia textual $B < M$ es ya perfectamente clara.

La conclusión del Prof. Martín Abad es, por lo tanto, enteramente justificada, y podemos decir con confianza que es sumamente probable que el texto según M es la fuente textual inmediata de la edición B. Dada la ubicación institucional madrileña del único ejemplar conocido de M, sería lógico también aceptar, como sugiere el distinguido investigador, que Bonilla utilizó el ejemplar de la Real Academia, R-77, como su texto base.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo, 1908. "La destrucción de Jerusalem", en *Libros de caballerías*, II, NBAE, 11, Madrid: Bailly-Baillièrre, 1, 379-401.

HOOK, David, 1983. “La transmisión textual de la *La estoria del noble Vaspasiano*”, *Incipit*, III: 129-172.

—, 2000. *The Destruction of Jerusalem. Catalan and Castilian Texts*, King’s College London Medieval Studies, XVI, London: King’s College London Centre for Late Antique & Medieval Studies.

MARTÍN ABAD, Julián, 2022. “Del *Vespasiano* que editó Bonilla y San Martín en 1908, o Del hallazgo de un raro y curioso post-incunable toledano”, *Tirant*, 25: 335-345.